

ИССИҚ ШАРОИТГА ЧИДАМЛИ ЯНГИ ТИЗИМ ВА ДУРАГАЙЛАР ПИЛЛАЛАРИНИНГ ТЕХНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

¹Умаров Шавкат Рамазанович, ²Батирова Азиза Негмуратовна,

³Абраев Муратали Бахтиёрович

¹ТошДАУ Ипакчилик ва тутчилик кафедраси профессори

²ТошДАУ Ипакчилик ва тутчилик кафедраси доценти

³ТошДАУ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11477215>

Аннотация. Иссиқ шароитга мос зот ва дурагайларни яратишга йўналтирилган тадқиқотларда пиллаларнинг технологик хусусиятларига баҳо берилган ҳамда тажрибада иштирок этган тут ипак қуртининг селекцион тизим, зот ва дурагайларида технологик кўрсаткичлар бўйича, яъни қуруқ пилла вазни, пиллани чувалиш фойизи, хом ипак чиқиши, ипак маҳсулотлари чиқиши, толанинг узлуксиз чувалиш узунлиги, толанинг умумий узунлиги каби кўрсаткичлар бўйича танлаш ишлари амалга оширилган.

Калим сўзлар: тут ипак қурти, зот, селекцион тизим, дурагай, иссиқ иқлим, технологик, пилла, қуруқ пилла вазни, пиллани чувалиш фойизи, хом ипак чиқиши, ипак маҳсулотлари чиқиши, толанинг узлуксиз чувалиш узунлиги, толанинг умумий узунлиги.

Аннотация. В исследованиях, направленных на создание пород и гибридов, пригодных для жарких условий, проводилась оценка технологических характеристик коконов и селекционная работа по таким технологическим показателям, масса сухого кокона, разматываемость коконов, выход шелка-сырца, шелковых изделий, общая и непрерывноразматываемая длина коконной нити.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, порода, селекционная линия, гибрид, жаркий климат, технологические, кокон, масса сухого кокона, выход сухих коконов, выход шелка-сырца, выход шелковой продукции, длина непрерывноразматываемой нити, общая длина коконной нити.

Annotation. In studies aimed at creating breeds and hybrids suitable for hot conditions, an assessment of the technological characteristics of cocoons and selection work was carried out on such technological indicators as the weight of a dry cocoon, the unwinding of cocoons, the yield of raw silk, silk products, the total and continuously unwinding length of the cocoon thread.

Key words: silkworm, breed, selection line, hybrid, hot climate, technological, cocoon, dry cocoon mass, dry cocoon yield, raw silk yield, silk product yield, length of continuously unwound thread, total length of cocoon thread.

Кириш. Бугунги кунда пиллачилик ХХР, Ҳиндистон ва Вьетнам каби давлатларда йил давомида 3-5 маротаба тут ипак қуртлари парваришланиб, йиллик пилла ҳосилининг 35-40 % тайёрланиб келинмоқда. Мамлакатимизда ҳам ёз ва куз мавсумларида мавжуд барг озуқаси, шунингдек ипакчилик инфратузилмасидан унумли фойдаланган ҳолда такрорий ипак қурти боқишни йўлга қўйиш иқтисодий жиҳатдан муҳим аҳамият касб этади.

Республикаимизнинг ёз ва куз мавсумларининг кескин ўзгарувчан ўзига хос табиий иқлим шароитларига мос зот ва дурагайларини яратишда баҳор ва ёзнинг кескин ўзгарувчан иссиқ ҳарорати ва қуруқ намсиз шароитига чидамли генетик ва ирсий потенциалларини

максимал даражада саклаб қоладиган генотипларни танлаш асосида янги тизим ва зотларни яратиш муҳим илмий ва амалий аҳамият касб этади.

Ипакчилик илмий тадқиқот институтининг бир қатор етакчи олимлари такрорий тут ипак курти боқиш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борганлар; [1] лар “Тут ипак курти наслчилик иши” лабораториясида мавжуд зот ва дурагайлар ичидан такрорий курт боқишга мосларини танлаш, Ҳиндистонлик бир гуруҳ [2] олимлар иссиқ иқлим шароитларига мос зот ва дурагайларни районлаштириш, шунингдек [3] лар Ҳиндистоннинг ноқулай шароитларига чидамли технологик кўрсаткичлари юқори зотларни яратиш борасида, [4] лар ноқулай иқлим шароитларининг маҳаллий ва хорижий дурагай пиллаларининг морфологик ҳамда технологик кўрсаткичларини ўзгаришига таъсири борасида тадқиқотлар олиб борганлар.

Тадқиқот услубиёти ва материаллари. Иссиқ шароитга мос зот ва дурагайларни яратишга йўналтирилган тадқиқотлар мақсад ва вазифалардан келиб чиқиб, пилла маҳсулдорлик кўрсаткичларига баҳо бериш билан бир қаторда пиллаларнинг технологик хусусиятларига ҳам алоҳида эътибор қаратдик. Ўрнатилган тартибда ҳар бир тажриба бўйича етиштирилган пиллалар сараланиб, соғлом, кар, қўшалок ва қорапачок гуруҳларига ажратилгандан сўнг соғлом пиллалар ичидан чувиш мумкин бўлган пиллаларни танламасдан 300-400 донадан намуналар олинди. Пилла намуналарининг ғумбаги иссиқлик таъсирида жонсизлантирилди ва июль-август ойларида сояда қуритилди. Сояда қуритилган пилла намуналари технологик таҳлил қилиш учун Ўзбекистон табиий толалар илмий-тадқиқот институтига топширилди.

Пилла намуналари чувалиб, қуйидаги асосий технологик кўрсаткичлар аниқланди:

- курук пилла вазни, г;
- пиллани чувалиш фоизи, %;
- хом ипак чиқиши, %;
- ипак маҳсулотлари чиқиши, %;
- толанинг узлуксиз чувалиш узунлиги, м
- толанинг умумий узунлиги, м;
- толанинг метрик номери, м/г;

Тадқиқот натижаларининг муҳокамаси. Тут ипак куртининг ёз мавсуми учун чидамли зот ва дурагайларида ёзги тухумларнинг жонланиши, куртларнинг ривожланиши, пилла маҳсулдорлик, пилладан капалакларнинг чиқиши, капалакларнинг репродуктив кўрсаткичлари, куртларнинг ҳаётчанлиги каби муҳим хўжалик қимматли белгиларини таҳлил қилиш билан бир қаторда улар пилласининг технологик хусусиятларига алоҳида эътибор қаратиш талаб этилади. Мазкур тадқиқот ишимизда технологик белгилар бўйича танлаш ишлари амалга оширилиб, селекцион материални энг муҳим технологик белгиларини аниқлашга эришдик. Ушбу олинган белгилар қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал . Тажриба тизимларини технологик кўрсаткичлари (2023 й.).

Зот ва тизимлар	Курук пилла вазни, г	Пилланинг чувалилиши, %	Хом ипак чиқиши, %	Ипак маҳсулотлари чиқиши, %	Узлуксиз чувалиш узунлиги, м	Толанинг умумий узунлиги, м	Толанинг метрик номери, м/г
Линия 1	0,794	81,3	43,22	53,15	817	908	2674
Линия 2	0,720	90,7	42,33	46,67	1125	1125	3717

Линия 15	0,633	86,7	45,50	52,45	558	992	3279
Линия 16	0,636	83,4	43,48	52,52	958	958	3584
Линия 1 x Линия 2	0,838	85,5	44,59	52,15	1042	1125	3155
Линия 2 x Линия 1	0,806	84,3	43,72	51,86	1058	1117	3106
Линия 15 x Линия 16	0,742	80,7	41,91	51,89	1067	1117	3311
Линия 16 x Линия 15	0,662	92,2	48,21	52,27	607	1175	3759
Гўзал (назорат)	0,764	80,9	44,18	54,58	1042	1217	3311
Марварид (назорат)	0,790	88,0	45,70	51,90	1017	1125	2882
Хориж дурагайи (назорат)	0,578	84,4	45,86	54,33	1158	1218	4405

1-жадвалда 2023 йилда тадқиқот иши доирасида ипак куртлари парваришлаб олинган пилла намуналарининг технологик кўрсаткичларига баҳо берилди. Олинган натижаларга кўра, толанинг метрик номери Хориж дурагайида – 4405 м/г, Линия 2 тизимда - 3717 м/г, Линия 16 x Линия 15 дурагайида 3759 м/г ни ташкил қилди. Ипак маҳсулотлари чиқиши Гўзал зотида – 54,58 %, Хориж дурагайида – 54,33 %, Линия 1 селекцион тизимда эса 53,15 % бўлди. Қуруқ пилла оғирлиги бўйича энг вазндор пиллалар Линия 1 x Линия 2 ва Линия 2 x Линия 1 дурагайларида мос равишда 0,838-0,806 г га тенг бўлди.

Ушбу рақамли маълумотларга асосланиб, маҳаллий Линия 1 ва Линия 2 тизимларининг технологик кўрсаткичлари талаб даражасида бўлиб, олиб борилган тадқиқотлар якунига кўра келгусида ушбу дурагайларни такрорий курт боқишга тавсия этиш мумкин деган хулосага келсак бўлади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ш.Р.Умаров, У.Н.Насириллаев, С.С.Леженко. Высокопродуктивные гибриды тутового шелкопряда для повторных выкормов. Ташкент-Узбекский биологический журнал 2006 г. № 4. 70-75 с.
2. Chandrakanth N., Kandayam M. Ponnuvel, Sunmugam M. Moorthy, Sirigineedi Sasibhushan, Vankadara Sivaprasad. Analysis of transcripts of heat shock protein genes in silkworm, *Bombyx mori* L. // (Lepidoptera: Bombycidae) Eur.J.Entomol. -2015. -112(4). –P.676-687.
3. Moorthy S.M., Das S.K., Kar N.B., Mandal K. & Bajpai A.K. Breeding of bivoltine silkworm breeds suitable for tropics and identification of multi × bi silkworm hybrid for locommercial exploitation in Eastern India. — Perspectives Cytol. Genet. 2007. - P 215–227.
4. Батирова А.Н., Умаров Ш.Р. Ноқулай иқлим шароитининг маҳаллий ва хориж дурагай пиллалари морфологик ҳамда технологик кўрсаткичларига таъсири. // Аграр фан назарияси ва амалиётидаги долзарб муаммолар ва уларнинг ечимлари халқаро конференциянинг материаллари тўплами. – Тошкент, 2020. 24-29-б.